

тўғонли кўллар, тўсиқли-глетчер кўллари ҳамда музлик-тўғонли кўллар каби турларга бўлинади. Ушбу тадқиқотчи кулама кўллари сеймотектоник кўллар гуруҳига киритади [4].

Гляциоген кўллар косалари келиб чиқишига кўра ҳозирги замон ва қадимги музликлар фаолияти билан боғлиқдир. Улар музлик, кара, зандр ҳамда морена каби турларга бўлинади. Музлик кўллари хосил бўлиш шароитига кўра Р.А.Усубалиев ва С.А.Ерохинлар (2007) музлик сиртидаги, музлик ичидаги ҳамда тўсиқли музлик кўлларига ажратганлар [11].

Хулоса. Тоғ кўллари ўрганишнинг долзарблиги тўғонли кўллarning тўғонларини бузилиши натижасида ҳалокатли сув тошқинлари ва селларнинг пайдо бўлиши хавфи билан боғлиқ. Кўл тўғонининг бузилиши деганда, қуйи оқимда дарё водийсида сув сарфининг сезиларли даражада ошишига олиб келадиган кўл ҳавзасининг тезда бўшаши тушунализ. Шунингдек, кўлшуносликда кўл сувининг тўғон устида ошиб ўтиши (триггер механизми) тушунчаси ҳам учрайди, бу кўл ҳавзасининг одатда унинг тўғонини бузилишисиз камроқ интенсив бўшаши бўлиб, пастки водийда сув сарфининг ортишига олиб келади. Бироқ бундай шароитда ҳам тўғоннинг ювилиши натижасида сув тошқини ҳалокатли тус олиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Бу ўз навбатида дарёдаги сув сатҳининг кўтарилиши натижасида дарё водийсидаги ҳудуднинг сув остида қолишига, ижтимоий-иқтисодий характердаги салбий оқибатларга, энг ачинарлиси инсонларнинг ўлимига олиб келиши муқаррар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Богословский Б.Б. Озероведение. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1960. 335 с.
2. Зилов Е.А. Гидробиология и водная экология (организация, функционирование и загрязнение водных экосистем): учеб. пособие / Е.А.Зилов. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. – 147 с.
3. Квасов Д.Д. Возрастно-генетическая классификация котловин озер Северной и Центральной Евразии // Изв. ВГО, 1986, т. 118, вып. 6. С. 487-492.

Toshbekov N.A., Hasanov A.A.

Buxoro davlat pedagogika institute <https://doi.org/10.5281/zenodo.15458888>

KOLLEKTOR-ZOVUR SUVLARIDAN SUG'ORMA DEHQONCHILIKDA FOYDALANISH MASALALARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)

***Annotasiya.** Mamlakatda yiliga o'rtacha 50-51 milliard kubometr atrofida suv olinayotgan bo'lib, shuning 20 foizga yaqini o'zimizda, qolgan qismi qo'shni davlatlarda shakllanadi. Iqlim o'zgarishi oqibatida suv manbalari yil sayin kamayib, talab esa ortib bormoqda. Ushbu maqolada Buxoro viloyatida hozirgi kunda sug'oriladigan maydonlarning meliorativ holatini nazorat qilish va viloyatdagi Markaziy Buxoro, Shimoliy va Oyoqog'itma kollektor-zovur tarmoqlarining suv sarfi, sho'rlanish darajasi, sizot suvlarning oylar kesimida joylashish dinamikasi va qishloq xo'jaligida foydalanishi bo'yicha fikr mulohazalar yuritilgan.*

***Kalit so'zi:** Iqlim o'zgarishi, suv resurslari, kollektor-zovur, suv manbalari, tuz miqdori, minerallashgan suvlar, haroratning ko'tarilishi, sho'rlanish darajasi, sizot suvlar.*

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

***Аннотация.** В Республике ежегодно забирается в среднем около 50–51 миллиардов кубометров воды, из которых около 20% формируется на территории страны, а остальная часть — в соседних государствах. Вследствие изменения климата водные ресурсы с каждым годом сокращаются, в то время как потребность в воде продолжает расти. В данной статье рассматриваются вопросы контроля мелиоративного состояния орошаемых земель в Бухарской области, а также расход воды, уровень засоленности, динамика залегания грунтовых вод по месяцам и использование вод из Центральной Бухарской, Северной и Оёкогитминской коллекторно-дренажных сетей в сельском хозяйстве.*

***Ключевые слова:** изменение климата, водные ресурсы, коллекторно-дренажная система, источники воды, содержание солей, минерализованные воды, повышение температуры, уровень засоленности, грунтовые воды.*

ISSUES OF USE OF COLLECTOR AND DRAINAGE WATERS IN IRRIGATED

AGRICULTURE (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION)

Abstract. On average, about 50-51 billion cubic meters of water are withdrawn annually in the Republic, of which about 20% is formed on the territory of the country, and the rest - in neighboring states. Due to climate change, water resources are decreasing every year, while the demand for water continues to grow. This article examines the issues of monitoring the melioration state of irrigated lands in the Bukhara region, as well as water consumption, salinity level, dynamics of groundwater occurrence by month and the use of water from the Central Bukhara, Northern and Oyokogitminskaya collector and drainage networks in agriculture.

Key words: climate change, water resources, collector and drainage system, water sources, salt content, mineralized water, temperature increase, salinity level, groundwater.

Kirish. Dunyo bo'yicha haroratning isishi, iqlim o'zgarishi va boshqa omillar ta'sirida bizning mintaqamizda ham suv resurslarining yildan yilga taqchilligi sezila boshladi. Shuning uchun suv resurslarini samarali boshqarish, undan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Suv taqchilligi kuchli sezilayotgan Markaziy Osiyoda yangi suv manbalarini izlab topish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu sababli qishloq xo'jaligida mahalliy suv resurslaridan kollektor-zovur, yer osti va oqova suvlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish suv tanqisligining salbiy oqibatlarini oldini olish imkoniyatlarini yaratadi.

Sug'oriladigan maydonlarda kollektor-zovur suvlari yer usti suvlarini ifloslantiruvchi asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Sho'rlangan maydonlarda kollektor-zovur suvlari turlicha minerallashgan bo'lishi mumkin. Sug'orishga ishlatiladigan suvlarning tarkibidagi tuzlar miqdoriga ko'ra 5 ta guruhga ajratish mumkin. V.A.Prikloński suvlarni mineralizatsiyasiga ko'ra quyidagilarga bo'ladi.

1. Minerallashuvi 1 g/l gacha -chuchuk.

2. Tuz miqdori 1-3 g/l -kuchsiz.

3. Tuz miqdori 3-10 g/l -o'rtacha.

4. Tuz miqdori 10-50 g/l -kuchli.

5. Tuz miqdori 50 g/l va undan ortig'i - namokob.

V.A. Prikloński klassifikatsiyasida 3-10 g/l tuzi bor suv o'rtacha,

AQSH klassifikatsiyasi bo'yicha esa 2 g/l yaxshi, 5 g/l qoniqarli hisoblanadi. Sug'orishda minerallashganligi 5-6 g/l gacha bo'lgan zovur suvlaridan jahonning ko'plab mamlakatlarida keng ko'lamda foydalanib kelinmoqda.

Markaziy Osiyo va Kavkazorti davlatlarida minerallashgan suvlardan suv tanqis bo'lgan davrlarda g'o'za, sazbavot, poliz ekinlari, tokzorlarni sug'orishda foydalanib kelinmoqda.

Ba'zi ma'lumotlar kollektor-zovur suvlarini tuproq va o'simlikka zararli ta'sir etishini ko'rsatsa, ayrimlari ijobiy natijalarga erishish mumkinligini ehtirof etadi. Minerallashgan suvlardan foydalanish samarasiga ekinning biologik xususiyati va tuz ta'siriga chidamliligi, tuproqning suv-fizik xossalari va zovurlashganlik darajasi, suvning minerallashganligi va tuz tarkibi kabi omillar kuchli ta'sir etadi.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Hozirgi kunda O'zbekistonda 633 ming gektar sho'rlangan maydonlar mavjud bo'lib, kuz-qish mavsumida 570 ming gektarida sho'r yuvish ishlari amalga oshiriladi.

Sug'orish suvlari kam bo'lgan yillarda kollektor-zovur suvlaridan g'o'za va sho'rga chidamli ekinlarni sug'orishda va sho'r yuvish ishlarida foydalanish mumkin. Bunda kollektor-zovur suvlarining minerallashganlik darajasini ruxsat etiladigan miqdori yengil va o'rta qumoq tuproqlarda quruq qoldiq 3-4 g/l, xlor ioni 0,5 g/l gacha, og'ir qumoq va soz tuproqlarda 2,0-2,5 va 0,5 g/l gacha bo'lishi tavsiya etiladi.

Kollektor-zovur suvlaridan foydalanishda tarkibidagi tuzlarning ruxsat etiladigan miqdorini bilish muhim hisoblanadi. Bunda suvning tarkibidagi tuz miqdori va tarkibi tuproq xossalari hamda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati kabi omillar e'tiborga olinishi kerak.

Sug'orish suvining tarkibidagi tuzlar ko'rsatilgan miqdordan ko'p bo'lsa, foydalanishdan oldin daryo suvi bilan 1:1 yoki 1:2 nisbatda aralastirilib, minerallashganlik darajasi kamaytiriladi va sug'orishda foydalaniladi.

Minerallashganlik darajasi 6 g/l gacha bo'lgan kollektor-zovur suvlaridan sho'rlangan yerlarda

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

sho‘r yuvishda foydalanish me‘yori 35-40 foizga oshiriladi. Minerallashtirilgan suvlardan sug‘orishda foydalanishda suv tarkibidagi tuzlar o‘simlikka, ayniqsa, uning dastlabki fazalarida ma‘lum darajada salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Tadqiqot ishi olib boriladigan Buxoro viloyati Respublikaning janubiy g‘arbida, Zarafshon daryosining quyi va o‘rta qismida joylashgan bo‘lib, shimoliy-g‘arb tomondan qisman Amudaryo bilan Turkmaniston Respublikasi, janubiy-sharqdan Qashqadaryo viloyati, shimoliy-g‘arbdan Navoiy viloyati, shimoliy-sharqdan Xorazm va Qoraqalpog‘iston Respublikasi bilan chegaralangan. Viloyatdagi sug‘oriladigan maydonlar sho‘rlanishga moyil bo‘lgan tuproq hisoblanadi.

1-jadval

2024-yilda sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanish darajasi (ming.ga)

t/r	Tumanlar nomi	Umumiy sug‘oriladigan maydon (ming,g)	Shu jumladan				
			Kuchli sho‘rlangan (ming,g)	O‘rtacha sho‘rlangan (ming,g)	Kam sho‘rlangan (ming,g)	Umumiy sho‘rlangan erlar (ming,g)	Foiz hisobida (%)
Viloyat bo‘yicha		274,61	6,11	57,70	170,47	234,28	85,3
1	Buxoro	30,11	0,32	6,09	19,84	26,24	87,2
2	Vobkent	21,52	0,34	3,99	14,12	18,44	85,7
3	Jondor	32,92	1,61	8,10	20,32	30,02	91,2
4	Kogon	18,77	0,31	3,53	11,90	15,74	83,8
5	Olot	21,52	0,94	3,96	3,96	17,60	81,8
6	Peshku	22,78	0,28	4,63	13,98	18,90	83,0
7	Romitan	27,22	0,29	6,60	16,36	23,25	85,4
8	Shofirkon	28,35	0,69	7,31	25,8	24,86	87,7
9	Qorako‘l	25,08	0,34	4,12	17,17	21,63	86,2
10	Qorovulbozor	19,29	0,08	3,45	17,9	14,97	77,6
11	G‘ijduvon	27,01	0,93	6,00	15,70	22,64	83,8

**Izoh: Amu-Buxoro ITXB huzuridagi meliorativ ekspeditsiya ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.*

O‘rganishlar natijasida ma‘lum bo‘ldiki, viloyat bo‘yicha umumiy sug‘oriladigan maydonlar 274.61 ming gektarni tashkil qilgan bo‘lib, shundan 6.11 ming gektari kuchli, 57.70 ming gektari o‘rtacha va 170.47 ming gektari esa kam sho‘rlangan maydonlardan iborat. Umumiy holatda viloyatda 234.28 ming gektar maydon turli darajada sho‘rlangan hisoblanadi. Tumanlar kesimida umumiy sug‘oriladigan maydonlarning eng kattasi Jondor tumani hisoblanib, uning maydoni 32,92 ming gektarni tashkil qiladi. Shundan, kuchli sho‘rlangan maydon 1.61 ming gektarni, o‘rtacha sho‘rlangan maydon 8.10 ming gektarni, kam sho‘rlangan maydon 20.32 ming gektarni va umumiy sho‘rlangan maydonlar 30.02 ming gektarni tashkil qiladi.

2020 - 2030 yillarda qishloq xo‘jaligi yerlaridan foydalanish samaradiligini oshirish bo‘yicha amalga oshirilishu bo‘yicha chora-tadbirlarda viloyatda 39063 gektar maydon qishloq xo‘jaligida foydalanishga kiritilishi rejalashtirilgan. Natijada, suv tanqisligi salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida yer osti suvlarining mineralizatsiyasini biologik usulda pasaytirib, ulardan sug‘orma dehqonchilikda foydalanish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borish muhim masala hisoblanadi. Sizot suvlari sathining chuqurligi sug‘oriladigan maydonlarga beriladigan oqava suvlar miqdoriga bog‘liq holda o‘zgarib turadi, bundan tashqari sizot suvlar sathining o‘zgarishiga chuqurda joylashgan yer osti suvlarining bosimi ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi.

2023-2024 yillarda Buxoro viloyatidagi sug‘oriladigan maydonlarda yer osti sizot suvlarining sathi o‘rtacha yillik joylashuvi 2,48 m-2,7 m ni tashkil qiladi.

Yer osti sizot suvi sathining eng yuqoriga ko‘tarilgan davri mart oyiga va eng pastda joylashgan davri dekabr oyiga to‘g‘ri keladi. Yillik o‘zgarish amplitudasi 0,35 m.ni tashkil etadi. Sug‘oriladigan maydonlarda sizot suvlarning dinamikasi va joylashuvi quyidagicha. Ya‘ni sizot suvlarning joylashishi eng yuqori ko‘rsatkich 2023-yilda dekabr yanvar oylariga va 2024-yilda ham dekabr yanvar oylariga to‘g‘ri keladi. Eng past ko‘rsatkich esa mart oylariga to‘g‘ri keladi.

1-rasm. Sizot suvlarning oylar kesimida joylashish dinamikasi

2-rasm. Sug'oriladigan maydonlarning sho'rlanish darajasi

Sug'oriladigan maydonlarning sho'rlanish darajasi o'rganilganda quyidagilar aniqlandi. 2024-yilda sho'rlanish darajasi 1-1.5 gr/l bo'lgan maydonlar viloyatda 8012 gektarni, sho'rlanish darajasi 1.5-2 gr/l bo'lgan maydonlar 46672 gektarni, sho'rlanish darajasi 2-3 g/l bo'lgan maydonlar 158663 gektarni.

Agar minerallashtirilgan suvlar bilan sug'orish me'yori tu'roqning chegaraviy dala nam sig'imigacha suv tanqisligidan kam bo'lsa, u holda u holda tu'roqda tuz to'planish jarayoni yuzaga keladi. Shu sababdan bunday sharoitlarda sug'orish me'yori daryo suvi bilan sug'orishdagi nisbatan 15-20 foizga, mavsumiy me'yori 20-25 foizga oshiriladi, yahni "sho'r yuvish sug'orish rejimi" qo'llaniladi. Sizot suvlarning joylashuvi qancha chuqurda bo'lsa qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi ham shuncha oshib boradi. Hozirgi kunda viloyatda Markaziy Buxoro, Shimoliy, Oyoqog'itma kollektor-zovur suvlaridan sug'orish ishlaridagi miqdori 40-50 foizga ortib bormoqda.

3-rasm. Asosiy kollektorlarning xaritasi

Sug'oriladigan maydonlarda ham suv tanqis bo'lgan vaqtlarda minerallashtirilgan kollektor-zovur suvlaridan nasoslar yordamida ommaviy ravishda foydalanishning boy tajribasi bor. Darhaqiqat, maqsadimiz yer va suv resurslaridan oqilonafoydalanish uni muhofaza qilishdan iboratdir. Viloyatdagi eng yirik Markaziy Buxoro, Shimoliy va Oyoqog'itma kollektorlar hisoblanadi.

Xulosa. Buxoro viloyatida bir yilda sug'orish uchun jami 4,1-4,3 mlrd m³ suv resurslari ishlatiladi. Sug'oriladigan maydonlardan esa kollektor – zovur tizimlari orqali har yili 1,9-2,1 mlrd m³ suv olib chiqib ketiladi. Suv tanqis bo'lgan yillarda ularning 61,0 % ini sug'orma dehqonchilikda qayta ishlatish, 5,23 % ini daryo suvlari bilan qo'shib qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishda foydalanish orqali suv tanqisligining salbiy oqibatlarini kamaytirish mumkin.

Buxoro viloyatida jami sug'oriladigan yerlar 276,1 ming gektar bo'lib, sizot suvlarning minerallashtiruv darajasi quyidagicha 1-3 g/l gacha bo'lgan maydonlar; 170,1 ming gektarni (61,8%), 3-5 g/l bo'lgan maydonlar 96,3 ming gektarni (35 %), 5-10 g/l bo'lgan maydonlar 8,5 ming gektarni (3,1 %) va 10 g/l dan yuqori bo'lgan maydonlar 1,2 ming gektarni (0,45 %) ni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Toshbekov N.A., Ergashov A.K. Kollektor zovur suvlaridan foydalanishning ekologik muammolari (Buxoro viloyati misolida). Ekologiya xabarnomasi. №1. Toshkent. 2025.
2. Мурадов Ш.О. Водные ресурсы и их рациональное использование в сельском хозяйстве юга Узбекистана // Водное хозяйство России. – Екатеринбург, 2003
3. Toshbekov N.A. Kollektor-drenaj suvlaridan foydalanish imkoniyatlari. (Buxoro viloyati misolida) // Zamonaviy geografik tadqiqotlarda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy va innovasion rivojlanishi, tabiatdan oqilona foydalanish va turizm masalalari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi